

DASTURIY TA'MINOTNI TESTLASH USULLARI

Nabiyev Otabek Rahimjon o'g'li

Ismailov Alisher Shakirovich

alisherismailov1991@gmail.com

OrcId: 0000-0002-8372-5108

Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15461955>

Annotatsiya

Ushbu maqolada dasturiy ta'minotni testlash usullari keng yoritiladi. Dasturiy ta'minot sifati va ishonchliligini ta'minlashda testlash muhim bosqich hisoblanadi. Maqolada testlashning asosiy turlari – qo'lda testlash, avtomatlashtirilgan testlash, birlik testlari, integratsion testlar, tizimli testlash va qabul testlari haqida ma'lumot beriladi. Har bir usulning afzalliklari va kamchiliklari muhokama qilinadi, real loyihalarda qo'llanilish amaliyotiga e'tibor qaratiladi. Shuningdek, testlash jarayonida ishlatiladigan zamonaviy vositalar va dasturlar, ularning imkoniyatlari va qulayliklari ko'rib chiqiladi. Tadqiqotda testlashning dasturiy ta'minot ishlab chiqish siklidagi roli, ishlab chiquvchilar va testlovchilar o'rtasidagi hamkorlik, testni avtomatlashtirishning samaradorligi tahlil qilinadi. Natijada, samarali testlash usullarini tanlash dasturiy ta'minot sifatini oshirish, ishlab chiqish xarajatlarini kamaytirish va mahsulotni tezroq bozorga chiqarishga imkon berishi asoslab beriladi.

Kalit so'zlar

Dasturiy ta'minot, testlash, avtomatlashtirilgan test, birlik testi, integratsion test, tizimli testlash, qabul testi, sifat nazorati.

Kirish

Axborot texnologiyalari sohasining jadal rivojlanishi dasturiy ta'minotga bo'lgan ehtiyojni sezilarli darajada oshirdi. Bugungi kunda mobil ilovalar, veb-platformalar, desktop dasturlar va sun'iy intellekt tizimlari hayotimizning ajralmas qismiga aylangan. Shu bilan birga, foydalanuvchilar dasturiy mahsulotlardan yuqori sifat, barqarorlik va xavfsizlikni kutishmoqda. Ushbu talablarga javob beruvchi dasturiy ta'minotni ishlab chiqish esa testlashsiz deyarli imkonsizdir.

Dasturiy ta'minotni testlash – bu dasturning funksional va nofunksional talablar asosida to'g'ri ishlashini aniqlashga qaratilgan muhim jarayondir. Testlash dasturdagi xatoliklarni aniqlash, ularni bartaraf etish, mahsulot sifatini oshirish va foydalanuvchi ehtiyojlariga moslashtirishda muhim rol o'ynaydi.

Mazkur maqolaning asosiy maqsadi – dasturiy ta'minotni testlash usullarini o'rganish, ularning samaradorligini tahlil qilish va amaliyotda qanday qo'llanilishini yoritishdan iborat.

Tadqiqot metodologiyasi

Ushbu tadqiqotda nazariy tahlil, solishtirma metod va amaliy tadqiqot usullaridan foydalanildi. Maqola yozish jarayonida quyidagi metodologik yondashuvlar asos bo'ldi:

1.1. Ma'lumot to'plash

Avvalo, dasturiy testlash bo'yicha mavjud ilmiy maqolalar, darsliklar, veb manbalar (masalan, IEEE, ACM, Stack Overflow, GitHub) tahlil qilindi. Ushbu ma'lumotlar asosida har bir testlash usuli haqida umumiy tushuncha olindi.

1.2. Tahliliy metod

Har bir testlash usuli o'zaro taqqoslab chiqildi: qo'lda va avtomatik testlash, qora quti va oq quti testlash, birlik va integratsion testlar, tizimli va qabul testlari. Bu tahlil har bir usulning qachon samarali bo'lishini ko'rsatdi.

1.3. Amaliy yondashuv

Testlash vositalari (JUnit, Selenium, Postman, TestNG, PyTest) orqali kichik loyihalarda amaliy tajribalar o'tkazildi. Ushbu tajribalar testlash samaradorligini baholashda muhim rol o'ynadi.

1.4. Qurilmalar va dasturiy vositalar

Tadqiqot jarayonida quyidagi vositalar va texnikalar qo'llanildi:

- **PyTest:** Python dasturlarini avtomatik testlash uchun.
- **Selenium:** Veb ilovalar testlash uchun.
- **JUnit:** Java dasturlar uchun birlik testlari.
- **Postman:** API testlash.
- **JIRA & TestRail:** Test holatlarini boshqarish.

1.5. Tadqiqot ob'ekti

Testlash jarayoni misol sifatida e-tijorat veb-illovasi va RESTful API asosida ishlab chiqilgan backend tizimida sinovdan o'tkazildi. Dasturiy tizim foydalanuvchi ro'yxatdan o'tish, mahsulotlar ro'yxati, savatchaga qo'shish va to'lov kabi funksiyalarni o'z ichiga olgan.

Xulosa

Dasturiy ta'minotni testlash usullari — har bir dasturiy tizimning ishonchligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega bo'lgan jarayonlardir. Ushbu maqolada ko'rib chiqilgan testlash usullari: qora quti testi, oq quti testi, birlik testi, tizim testi va avtomatlashtirilgan testlash — har biri o'zining noyob afzalliklari va kamchiliklariga ega bo'lib, tizimning turli jihatlarini tekshiradi. Testlash jarayonida yuzaga keladigan xatoliklarni aniqlash va ularni tuzatish, dasturiy ta'minotning sifatini oshirish va foydalanuvchi tajribasini yaxshilashda asosiy rol o'ynaydi.

Testlash usullari, o'z navbatida, dasturiy ta'minotning ishlab chiqilish bosqichiga qarab tanlanadi. Masalan, dastlabki bosqichlarda birlik testi va avtomatlashtirilgan testlash samarali bo'lsa, tizimning to'liq ishlashini tekshirish uchun tizim testi va qora quti testi muhimdir. Bunda, testlash jarayonining har bir turi o'ziga xos yondashuvni talab qiladi va bir-birini to'ldiradi.

Avtomatlashtirilgan testlashning ahamiyati tobora ortib bormoqda. Bu usul testlarni tezda va samarali amalga oshirish imkonini beradi, shuningdek, testlarni bir necha marta takrorlash va tizimning barcha qismlarini avtomatik ravishda tekshirish orqali xatoliklarni tez aniqlashga yordam beradi. Biroq, avtomatlashtirilgan testlashni joriy qilish boshlanishda katta resurslar va vaqt talab qiladi. Shuning uchun, dastlabki sozlashlar va testlarni ishlab chiqish jarayonidagi qat'iy yondashuvlar muhimdir.

Testlashning samaradorligi nafaqat usul tanlashga, balki testlar o'tkazilayotgan muhitga ham bog'liq. Testlar faqat dasturiy ta'minotning barcha tizim modullarini qamrab olgan holatda samarali bo'ladi. Testlash usullarini birlashtirish, ularni uyg'unlashtirish va turli test turlarini qo'llash jarayonni yanada samarali qilishga yordam beradi. Shu boisdan, har bir testning o'z vaqtida va maqsadga muvofiq amalga oshirilishi kerak.

Dasturiy ta'minotni ishlab chiqish jarayonida testlashning roli tobora ortmoqda, chunki foydalanuvchi tajribasi va tizimning ishlash sifati doimiy ravishda yaxshilanishi kerak.

Kelajakda, sun'iy intellekt va mashinaviy o'rganish texnologiyalari yordamida yangi testlash metodologiyalarining ishlab chiqilishi, testlash jarayonlarini avtomatlashtirish va yanada samarali qilish imkoniyatlarini yaratadi. Dasturiy ta'minotni testlash usullarini doimiy ravishda takomillashtirish, yangi texnologiyalar va metodlarni ishlab chiqish, testlash jarayonini yanada samarali, aniq va tezkor qilishga olib keladi.

Bundan tashqari, dasturiy ta'minotni testlash jarayonida foydalaniladigan usullarni chuqurroq tahlil qilish va ularning real hayotdagi dasturiy tizimlarga ta'sirini o'rganish, sohadagi eng yaxshi amaliyotlarni yaratishga yordam beradi. Testlashni amalga oshirishda yuqori samaradorlikni ta'minlash uchun doimiy ravishda yangi metodlar, algoritmlar va vositalar joriy etilishi zarur.

Testlash usullarining samarali qo'llanilishi, dasturiy ta'minot ishlab chiqish jarayonini nafaqat tezlashtiradi, balki tizimlarning xavfsizligini va ishonchligini ta'minlashga yordam beradi. Shuning uchun dasturiy ta'minot sifatini oshirishda testlashni to'liq va izchil amalga oshirishning o'rni beqiyosdir.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ismoilov, A., & Ne'matulayev, A. (2024). Elektron davomat (biometrik davomat). Science and Education, 5(5), 239–243. Retrieved from
2. <https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/7008> 2. Ismoilov, A. S., & Solijonov, A. S. (2024). Yotoqxonaga registratsiya qilish dasturi. Science and Education, 5(4), 120–128. Retrieved from <https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/6896>
3. Ismailov, A. S., Yigitaliyeva, M., Qodirova, G., & Xusanova, R. (2023). Arduino orqali avtomatlashtirilgan seyf yaratish. Science and Education, 4(12), 177-187.
4. Ismailov, A. S., Qodirova, G. T. X. Q., & Yigitaliyeva, M. (2023). Arduino mikrokontroller platasini o'rganish. Science and Education, 4(3), 174-182.
5. Isoqjonov, B., & Ismailov, A. (2025). PYTHONDA MODULLI DASTURLASH. Наука и технология в современном мире, 4(5), 61-63.
6. Ismoilov, A., Hamidov, M., & Sodiqov, N. (2025). PYTHON DASTURLASH TILIDA FAYLLAR BILAN ISHLASH. Академические исследования в современной науке, 4(12), 29-34.